

As dificuldades em garantir ofertas educativas eficazes e a deficiente formação do caráter juvenil em contextos de rutura familiar:

Com um estudo psicoeducativo sobre jovens Thugs na ilha de Santiago, com particular incidência na Praia (2006-2018)

Nu pode fla ma entri Thug ku Trauma, delinkuênsia juvenil na sidadi di Praia sta lonji di ser **fórma konsienti di rezisténsia...é más un xpreson konfuzu di karênsias afetivu y kognitivu**

Eleutério Afonso¹

Resumo

Este artigo apresenta uma análise psicoeducativa da delinquência juvenil na Cidade da Praia, Cabo Verde, com base em 16 histórias de vida de adolescentes do sexo masculino, recolhidas entre 2006 e 2011, e reinterpretadas até 2018. A abordagem articula-se com as contribuições da sociologia crítica, propondo uma leitura complementar que integra fatores psicoafetivos, cognitivos e espirituais. Os dados revelam trajetórias marcadas por ausência de referências paternas positivas, discursos maternos desqualificadores e sintomas não diagnosticados de TDAH. Com base nas teorias de Winnicott, Siegel, Gurian e Loevinger, argumenta-se que muitos desses jovens foram afetados por uma certa estagnados em estágios iniciais do desenvolvimento moral. O artigo propõe estratégias multidimensionais de intervenção com foco na inclusão educativa, espiritual, apoio familiar e promoção da masculinidade positiva.

Ideias/expressões-chave: educação dos rapazes, formação da masculinidade, delinquência juvenil, Cidade da Praia, histórias de vida, figura paterna, TDAH, psicoeducação, desenvolvimento moral, religiosidade e o perdão na formação do caráter.

Introdução

Nesta semana Santa de 2025, de olhos nos 50 anos da independência, assisti com satisfação ao programa da televisão de Cabo Verde (TCV) que abordou, esta semana, a temática de delinquência juvenil (infanto-juvenil, até) em Cabo Verde. Penso que, pelo tempo que dispunham, o assunto foi exposto de modo aceitável por parte dos participantes do debate (A professora Alfama, o pastor Licínio Lopes e Doutor Redy Lima -estudioso que tem se destacado nesta matéria em Cabo Verde). A delinquência juvenil urbana tem sido objeto de diversas análises em Cabo Verde, particularmente na

¹ Professor, investigador, com estudos de doutoramento em Ciências da Educação e linguística, com trabalhos de investigação voltados para a didatização da língua e cultura cabo-verdiana, em Cabo Verde.

cidade da Praia, onde os fenómenos de violência, exclusão e marginalidade têm ganhado relevo no debate público. Embora os estudos sociológicos tenham contribuído significativamente para a compreensão do problema, observa-se, a meu ver, uma lacuna no que se refere aos fatores psicoafetivos e à construção subjetiva da identidade desses jovens. O presente artigo visa apresentar os resultados que, não necessariamente contrariam os aportes da sociologia (vertente da dialética social) sobre o assunto, pois que o autor é das ciências da educação, com foco na educação e pesquisa linguística, mas resultam de um estudo empírico realizado com olhar dessas outras duas áreas, sobre 16 adolescentes do sexo masculino, identificados como "thugs" da ilha de Santiago, com particular influência na cidade da Praia (há casos que estiveram entre o interior de Santiago, com avós e cidade da Praia), entre 2006 e 2011, complementado por uma reinterpretação posterior (2013-2018) no contexto de Santa Cruz.

Com base na metodologia das histórias de vida e análise do discurso, numa abordagem psicoeducativa, pretende-se contribuir com uma leitura complementar (podendo ser alternativa nalguns casos) àquela proposta por estudos sociológicos locais, mais de Redy Lima, sociólogo cabo-verdiano que tem se destacado no campo dos estudos sobre juventude e delinquência. A articulação entre fatores familiares, cognitivos e emocionais será explorada como chave para compreender os percursos desses jovens.

1. Um certo olhar sobre o Estado da Arte:

Este estado da arte não engloba todos os autores, pois o objetivo não é esse. Aliás, a motivação para a partilha pública destes dados, de mais de uma década têm a ver com uma certa mediaticidade de abordagens de índole política, económica e cultural com fraca apresentação de dados mais subjetivos² que estariam na base das decisões individuais de entrada no mundo da delinquência. Por outro lado, temos presente que eles continuam atuais, até pela continuidade do fenómeno, um bocado pela falta de assertividade das abordagens ao longo dos anos. Aliás, temos a convicção que a questão principal tem ficado de lado. Mas, eis alguns dos estudos a que tivemos acesso, alguns muito recentemente realizados em contexto de trabalhos universitários cuja publicidade tivemos, muito por partilha feita por outros colegas docentes nas universidades em Cabo Verde:

António S. Santos (2024) analisa, numa monografia de licenciatura na Universidade do Mindelo, o impacto da delinquência juvenil na violência urbana, identificando fatores de risco e propondo estratégias de prevenção, com as seguintes recomendações: intervenção precoce nas escolas; realização de programas de habilidades socioemocionais desde os primeiros anos de escolaridade; a redução da violência simbólica; o combate ao estigma e marginalização de jovens de bairros pobres; o diálogo entre gerações com programas de mentoria com adultos da comunidade.

Na mesma linha, com um trabalho do mesmo género, Darlene M. Neves (2024), foca na família como fator de risco para a delinquência juvenil, através de um estudo de caso no Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente em São Vicente. Darlene Neves

² Compreende-se que existe uma certa pressão no sentido de haver abordagens com a máxima objetividade...e nos parece que existe a tentação (se percebemos bem) de ênfase em vertentes materiais da questão para se conseguir a tal objetividade.

(2024) apresenta as seguintes propostas: Fortalecimento da parentalidade positiva; oficinas de capacitação para famílias; identificação precoce de comportamentos de risco em articulação entre saúde, educação e proteção infantil; acompanhamento familiar contínuo com visitas domiciliares e monitoramento dos casos.

Outro trabalho do mesmo contexto e natureza académica dos anteriores, pertence a Irene Rodrigues (2021) que explora a relação entre a delinquência juvenil e o ambiente familiar na ilha de São Vicente, destacando a importância da supervisão parental. Rodrigues (2021) propõe apoio às famílias vulneráveis: intervenções junto aos pais para melhorar competências parentais; acompanhamento psicossocial com disponibilização de psicólogos nas escolas e comunidades, trabalhar as escolas como núcleos de inclusão, transformando-as em espaços de acolhimento e desenvolvimento integral.

Bruno Fortes (2021), num estudo de caso monográfico, de mesma natureza que os trabalhos até aqui referidos, fala sobre o fenómeno da delinquência juvenil na cidade do Mindelo, identificando fatores como influência familiar e uso de substâncias, falta de apoio social, entre outros. Na mesma linha, Iranisia S. Silva (2024) reflete sobre a responsabilidade parental na prevenção da delinquência juvenil, enfatizando a importância do acompanhamento familiar.

Estes trabalhos trazem grande enfoque nas fragilidades familiares e fazem propostas no sentido de fortalecer a família.

Já Rutyneia Pereira Tavares (2012), num estudo mais antigo que os apresentados acima, apresenta propostas para a prevenção da delinquência juvenil em Cabo Verde, focando na cidade da Praia, destacando a necessidade do desenho de instrumentos de política pública para fazer face ao fenómeno. Nessa breve busca por trabalhos individuais sobre o assunto, não chegou ao nosso conhecimento trabalhos de volume e longevidade dos estudos de Redy Lima (participante de vários debates televisivos em Cabo Verde e no exterior) que, nos parece difícil de superar. Ele é, efetivamente, um dos principais autores sobre o tema da delinquência juvenil em Cabo Verde. Hoje, com uma presença forte nas redes sociais e demais meios, em vários artigos, incluindo *Breve olhar sobre o fenómeno thug na Praia* (2011), *Delinquência juvenil colectiva na Cidade da Praia: uma abordagem diacrónica* (2012), escritos na mesma altura da nossa recolha, (e em outros textos posteriores a que tivemos acesso), Lima defende, se percebemos bem, que os “thugs” são o resultado de um contexto histórico, urbano e cultural marcado por desigualdades sociais, globalização cultural e ausência de políticas públicas eficazes.

No artigo de 2012, Lima apresenta uma cronologia da evolução do fenómeno desde os anos 1980, documentando o aparecimento de grupos juvenis violentos, a influência da cultura negra norte-americana via jovens deportados dos EUA, e a entrada do tema na agenda política. Destaca-se a criação do Centro Reeducativo Orlando Pantera como resposta institucional. Segundo este estudioso, a ideologia “thug life” foi reinterpretada localmente por jovens em situação de exclusão social, num contexto de urbanização desordenada e acesso desigual a oportunidades educativas e económicas.

Notamos uma certa evolução do autor (sobretudo nos discursos e participações em debate na comunicação social e redes sociais) mas essas análises iniciais acima apontadas são muito pertinentes, são fortes, marcantes e foi nesse mesmo contexto que recolhemos os dados que aqui apresentamos, e podemos confirmar a factualidade dos

dados das análises de Lima. Não propriamente para discordar daquilo que nos parece ser uma certa tendência em privilegiar o fator estrutural de caráter socio económico (e cultural), gostaríamos de acrescentar elementos psicossociais que caíram nas nossas mãos a partir do flanco das ciências pedagógicas e linguísticas³. Por conseguinte, neste artigo, propomos uma análise complementar com base numa abordagem psicoeducativa.

2. Metodologia

Este estudo qualitativo baseou-se em 16 histórias de vida de adolescentes do sexo masculino, entre 16 e 22 anos de idade, na altura (alguns hoje são falecidos) residentes na cidade da Praia, recolhidas entre 2006 e 2011. As entrevistas ocorreram em casa e na prisão e incluíram os próprios jovens, seus familiares, professores e alguns antigos colegas que conseguimos localizar (indicados pelos próprios jovens em estudo). A metodologia permitiu identificar padrões de comportamento, trajetórias escolares e relações familiares recorrentes. Essas entrevistas foram sendo alvo de análise do discurso (e reanálise) durante anos, pois que se trata de questões subjetivas analisadas também sob espectro de subjetividades do investigador e de alguns teóricos usados (como é o caso de Loevinger e suas teorias de desenvolvimento moral)

Entre 2013 e 2018, enquanto membro da equipa local de apoio às necessidades educativas especiais em Santa Cruz, o autor realizou centenas de entrevistas com mães de crianças com sinais de delinquência. Essa experiência levou à revisita dos dados anteriores, destacando a relevância dos discursos maternos sobre os pais dos adolescentes como fator impactante na formação do caráter masculino. A análise do discurso incidiu em textos das falas das mães, dos jovens delinquentes. O Histórico de vida foi construído lentamente com informações colhidas nos bairros, em informantes interessantes (comerciantes, condutores e vizinhos, alguns familiares e pessoas do relacionamento dos visados), em contexto familiar, nas escolas de origem, junto a professores antigos, muitos, colegas do autor do tempo de formação. De referir que a base das informações foi um thug, familiar do investigador que, tendo sido atacado gravemente por um grupo rival, se refugiou no interior da ilha de Santiago, em casa de outro familiar comum com o investigador e, nesse contexto de fragilidade do adolescente, que, estando em situação de risco de vida e precisando de ajuda para fugir do país (facto que ocorreu em menos de um mês), entregou todas as informações e indicando mais de uma dezena de thugs, sua morada e feitos (assaltos, modos e agir, escolas onde estudaram, etc).

3. Apresentação e diálogo com os dados (esse diálogo está em curso desde 2012 e continua)

³ O autor deste artigo não é sociólogo. É das ciências da educação e da linguística. Faz apoio pedagógico aos professores e é autor de vários manuais e programas educativos em Cabo Verde e opera como docente nas instituições de formação de professores em Cabo Verde

3.1. Resultados principais do estudo

- a) **Ausência de religiosidade:** Nenhum dos 16 entrevistados era praticante religioso. Muitos não estavam sequer batizados. Todos ignoravam ou desprezavam movimentos juvenis religiosos, nunca estiveram em grupos de crisma, acólitos, escutismo (e muitos ignoravam esses movimentos);
- b) **Origem rural-familiar:** Todos provinham de famílias oriundas do Fogo ou interior de Santiago;
- c) **Fracasso escolar precoce:** A maioria apresentou dificuldades de aprendizagem e múltiplas reprovações antes do 6º ano de escolaridade, sendo 50% já reprovados no 2º ano, com sérias dificuldades de leitura e escrita mesmo na fase adulta. Muitos não conseguem ler fluentemente, alguns escrevem palavras com graves faltas de letra (escrevem na hipótese silábica e silábico alfabética);
- d) **TDAH e hiperatividade:** Todos apresentavam sinais claros de hiperatividade, com suspeita de TDAH não diagnosticado. Os sintomas observados estão em consonância com os critérios diagnósticos do DSM-5 (APA, 2013), incluindo impulsividade, desatenção e agitação motora, frequentemente associados a disfunções executivas e défices de autorregulação emocional (Barkley, 2014).
- e) **Conflitos familiares e ausência paterna:** Em todos os casos, havia um padrão de mães emocionalmente revoltadas contra os pais dos filhos, cujos discursos (na entrevista) constantemente denegriam a figura paterna. Nem todos tinham ausência física do pai...só que essa presença física era conflituosa com a mãe.
- f) **Busca de masculinidade:** Os “thugs” pareciam buscar figuras masculinas fortes nos líderes dos grupos liderados por repatriados, como substitutos dos pais ausentes (de sublinhar que a maioria nunca esteve com um repatriado e não tinha propriamente grupo mas diziam que tinham...mentiam).
- g) **Ignorância e superficialidade cultural:** Apesar da estética inspirada em rappers como Tupac, (andar gingado, camisa desabotuada, peito aberto, calças caídas e ostentação de atributos físicos do jovem negro, leve toque na virilha, exibição de corpos) os jovens entrevistados não compreendiam as letras em inglês nem os significados profundos da ideologia “thug life” e alguns nem conheciam Tupac.
- h) **Alheamento das redes de socialização positiva:** Ignoravam ou desprezavam oportunidades de integração em grupos desportivos, culturais e religiosos dos seus bairros (nenhum era acólito, escuteiro, legionário, crismando...nada disso).
- i) **Casos de homossexualidade enrustida:** Verificaram-se casos de adolescentes com questões de identidade sexual não resolvidas.
- j) **Carência afetiva das mães e superproteção dos filhos.** Alguns antigos professores se queixam da superproteção dada pelas mães no passado e um certo apoio dado pelas mães às travessuras dos filhos. Nalguns casos houve uma espécie de orelhas moucas das mães relativamente às queixas dos professores sobre as travessuras da criança...noutras vezes, as mães mandavam os professores chamarem o pai.
- k) **O sexo masculino é o mais afetado.** Alguns (pelo menos um admitiu) contaram com colaboração feminina em alguns assaltos...

3.2. Os discursos maternos como elemento formativo

As mães mostravam-se revoltadas e ressentidas com os pais dos filhos, muitas vezes caracterizados como homens irresponsáveis, fracos (o termo “mufinu, ordenáriu” era usado com frequência) ou agressivos.

A constante desqualificação da figura paterna parece ter impedido a construção de uma referência masculina equilibrada.

Os adolescentes buscaram, então, referências substitutas em figuras masculinas fortes dos gangs e dos repatriados.

3.3. Cultura thug e compensação afetiva

Havia forte adoção estética do estilo thug (roupas largas, corpo exposto, andar gingado), mas pouca compreensão real dos códigos culturais (não compreendiam as letras dos rappers americanos, por exemplo).

Rejeição de atividades religiosas ou desportivas organizadas.

Presença de homossexualidade reprimida em alguns casos.

Jovens ignorantes sobre o mundo em geral, contrastando com colegas dos mesmos bairros, que estiveram na mesma turma, se sentaram juntos, filhos de famílias até mais pobres, que seguiram caminhos educativos e sociais positivos, alguns tendo feito curso de engenharia na China.

3.4. Contributos Psicoeducativos face à abordagem sociológica predominante na sociedade e nos média

Os dados recolhidos sugerem que os fatores emocionais e familiares, particularmente a relação conflituosa entre as mães e os pais (sobretudo o modo como a mãe reinterpreta isso para os filhos), desempenham um papel crucial na construção do comportamento desviante. O desprezo constante da figura paterna por parte das mães pode ter efeitos devastadores na autoestima e identidade desses jovens.

Embora a sociologia crítica contribua decisivamente para a compreensão das origens estruturais da delinquência juvenil — como desigualdade social, globalização cultural e marginalização urbana —, a presente abordagem propõe uma ampliação necessária: a inclusão das dimensões psicoafetivas, pedagógicas e relacionais. Esta leitura alternativa é sustentada por casos de jovens do mesmo contexto geográfico e social (inclusive irmãos e colegas de escola) que conseguiram traçar percursos diferentes, integrando-se em redes religiosas, educativas e comunitárias. E nestes particularidades, a inclusão de dimensões internas e subjetivas se impõe.

Por outro lado, a centralidade e ênfase nos fatores exógenos (influência negro-americana) podem ofuscar, no nosso entendimento, variáveis internas, como traumas infantis, distúrbios de atenção, problemas emocionais e ausência de estruturas familiares funcionais. Uma leitura puramente sociológica da delinquência juvenil com foco nos fatores estruturais e culturais destacados, embora sejam pertinentes, a ausência de um

olhar para as relações primárias, como a familiar, limitou, por muito tempo, o nosso entendimento desses 16 casos...que podem ser exemplos para a interpretação de muitos outros.

O estudo mostra que a figura paterna, mesmo fisicamente ausente, tem uma presença simbólica intensa no discurso das mães e na subjetividade dos filhos. A constante desqualificação da imagem do pai cria um vazio que é ocupado por modelos distorcidos de masculinidade. Ademais, a falta de intervenção psicopedagógica sobre o TDAH agrava o quadro, contribuindo para a exclusão escolar precoce. De referir que os apoios no domínio das Necessidades Educativas Especiais, até essa altura, mal davam conta de casos de deficiência explícita como cegueira, surdez...o que dizer desses casos cujos sinais são mais subtis?

A ausência da figura paterna não é apenas uma questão de ausência física, mas sobretudo simbólica e emocional. Isto pode estar associado a mecanismos neurocognitivos enraizados na condição mamífera humana, onde a linguagem da mãe serve de referência para a interpretação do mundo e o apego à figura protetora tem peso no desenvolvimento comportamental. Havia casos em que a presença física do pai era maior que a da mãe, mas a mãe consegue destruí-la aos olhos do filho, sobretudo, simbólica e emocionalmente, pois o pai é gerado a partir da visão da mãe. Donald Winnicott (1965) destaca que o desenvolvimento saudável do ego e do sentimento de segurança da criança requer a presença de figuras parentais capazes de oferecer suporte afetivo e estabelecer limites simbólicos. A falta dessa referência masculina funcional pode resultar em dificuldades de autorregulação e busca compensatória por modelos distorcidos de masculinidade, como os observados nos líderes de gangues.

Nos parece que, enquanto mamíferos, a imagem que a criança tem da mãe depende da presença física desta (gestação, amamentação), mas a figura paterna é mais imaterial e depende dos discursos da mãe. Donald Winnicott (1965), a respeito da função paterna como construção simbólica, enfatiza que, enquanto a mãe é percebida inicialmente como uma extensão do bebê, proporcionando o ambiente necessário para o desenvolvimento do self, o pai é introduzido posteriormente como uma **figura separada e simbólica**.

A presença do pai contribui para a diferenciação do self do bebê e para a integração da realidade externa. A figura paterna é, portanto, construída a partir das interações e discursos maternos, funcionando como um "diagrama" que ajuda o bebê a formar uma imagem de uma pessoa inteira (Winnicott, 1969/1994). Do mesmo modo Daniel J. Siegel nos seus estudos de neurociência afetiva e regulação emocional destaca a importância das experiências interpessoais na formação das estruturas cerebrais responsáveis pela regulação emocional. A qualidade das interações com os cuidadores, especialmente nos primeiros anos de vida, influencia diretamente o desenvolvimento das capacidades de autorregulação e empatia. A ausência de uma figura paterna positiva pode afetar negativamente esses processos, levando a dificuldades emocionais e comportamentais (Siegel, 2012).

Por fim, mas não menos importante, Michael Gurian, teorizando sobre a masculinidade e o desenvolvimento emocional, argumenta que os meninos necessitam de modelos masculinos positivos para desenvolver uma identidade saudável. A ausência de figuras paternas pode levar a uma busca por substitutos inadequados, como líderes de gangues

ou figuras da cultura popular, que nem sempre promovem valores construtivos. Essa lacuna pode resultar em comportamentos problemáticos e dificuldades na formação de uma masculinidade equilibrada (Gurian, 2005).

Ausência da figura paterna e características comportamentais do TDAH

O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por padrões persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade que interferem no funcionamento ou desenvolvimento. As causas são multifatoriais, envolvendo fatores **genéticos, neurobiológicos e ambientais**. A ausência de figuras parentais consistentes pode exacerbar os sintomas, dificultando o diagnóstico e o tratamento adequados (American Psychiatric Association, 2013).

Daniel J. Siegel (2010) contribui com o conceito de “neurobiologia interpessoal”, sublinhando que a organização do cérebro e dos circuitos afetivos das crianças está profundamente ligada à qualidade das relações interpessoais iniciais. A ausência de uma figura paterna sintonizada pode comprometer o desenvolvimento da empatia, da resiliência emocional e da capacidade de mentalização. Esses aspectos podem ser manifestação de TDAH.

Michael Gurian (1996) argumenta que o desenvolvimento emocional dos rapazes requer, além de vínculos afetivos seguros, a presença de rituais e modelos masculinos positivos que promovam responsabilidade, respeito e propósito. Sem isso, muitos jovens desenvolvem condutas compensatórias e comportamentos de risco para afirmar uma masculinidade ferida.

Temos dados apontando para a hipótese de que o comportamento thug não é uma forma consciente de resistência, mas uma expressão confusa de carências afetivas e cognitivas. Pelo menos, nesses casos estudados.

Hipótese de deficiente formação moral expressa na falta de autonomia: Os adolescentes e jovens chamados thugs podem ser pessoas que congelaram dimensões do seu ser num “prolongamento da criança que não cresceu”

Os dados apontam para forte hipótese de falta de maturação psicológica e moral dos indivíduos estudados. Numa aproximação às teorias de desenvolvimento moral, encontramos Loevinger a propôr que o ego se desenvolve por meio de uma série de estágios sequenciais, cada um representando uma maneira mais complexa e integrada de perceber a si mesmo e o mundo. Esses estágios refletem o crescimento na capacidade de autocontrole, empatia, pensamento crítico e autonomia moral.

A seguir, uma visão geral dos 9 principais estágios identificados por Loevinger:

O estágio Pré-social (E1): O ego ainda não está diferenciado; o bebê está imerso em um estado de fusão com o ambiente;

O estágio **Impulsivo (E2): Comportamento impulsivo, pouca consciência das regras sociais e busca imediata de gratificação.**

O estágio **Autoprotector (E3): Reconhecimento de regras, mas com foco em evitar punições; tendência a culpar os outros.**

O estágio **Conformista (E4): Adoção de normas sociais e desejo de pertencimento; pensamento dicotômico (certo/errado).**

O estágio **Consciencioso-Conformista (E5):** Transição para uma maior autoconsciência; início da reflexão sobre regras e papéis sociais.

O estágio **Consciencioso (E6):** Desenvolvimento de padrões internos de responsabilidade; valorização da realização pessoal e integridade.

O estágio **Individualista (E7):** Reconhecimento da complexidade das pessoas e situações; valorização da individualidade e tolerância às diferenças.

O estágio **Autônomo (E8):** Capacidade de lidar com contradições internas; valorização da interdependência e do crescimento pessoal.

O estágio **Integrado (E9):** Estágio raro, caracterizado por plena aceitação de si e dos outros; resolução de conflitos internos e busca de harmonia.

Quais as críticas podem ser feitas a esta teoria? A teoria de Loevinger, sobre estágios de desenvolvimento do ego, tem como principais críticas a sua subjetividade e a dificuldade de aplicação em contextos clínicos. Além disso, a teoria é acusada de ser etapista e de negligenciar a influência do contexto social e cultural no desenvolvimento moral. Cientes desses aspectos críticos da teoria, entendemos que ela é útil na análise do discurso operado. Segundo esta teoria, o caminho para a construção de uma individualidade atônoma e integrada é bem longo. Num trabalho multidisciplinar eu propunha um teste de hipótese: será que os indivíduos superaram devidamente as fases 2/3. Numa análise cuidada dos discursos, identificamos bastante recurso a frases de tentativa de culpar os outros, auto-proteção e autojustificação, para evitar punições, embora haja reconhecimento de regras (fases 2 e 3 da grelha de Loevinger). Neste sentido, os adolescente congelaram dentro de si e ainda mobilizam dimensões importantes da infância (impulso e autoproteção), embora estando já na fase da juventude e alguns até adultos. Estando certa esta hipótese, o caminho de desenvolvimento do ego estaria por fazer.

Vejamos o seguinte quadro de enquadramento: estágios do desenvolvimento moral (ego) de Loevinger aplicados aos adolescentes thugs

Aspectos Observados	Estágio de Loevinger	Descrição do Estágio	Justificativa do Enquadramento
Comportamento impulsivo, marginalidade, hiperatividade, e	E2 – Impulsivo	Predomina a busca por gratificação imediata. Pouco	Indivíduos respondem com impulsividade, muitas vezes sem

Aspectos Observados	Estágio de Loevinger	Descrição do Estágio	Justificativa do Enquadramento
baixa reflexão sobre consequências		controle dos impulsos.	filtrar emoções ou consequências.
Uso recorrente de frases de autojustificação e de culpabilização de terceiros; tendência à vitimização; reconhecimento das regras apenas para evitar punição	E3 – Autoprotetor	Ego começa a reconhecer regras, mas ainda com lógica egocentrada; culpa é sempre dos outros.	Fica evidente o uso de justificativas para proteger-se da punição. Incapacidade de assumir responsabilidades.
Ausência de adesão a normas institucionais (religião, civismo, desporto); identificação superficial com cultura <i>thug</i> sem internalização de valores	Entre E2 e E3 (zona de transição)	Ainda sem internalização de normas ou papéis sociais; comportamento condicionado por impulsos ou reações defensivas.	A ausência de pertencimento e a fraca estrutura simbólica mostram que os sujeitos ainda operam fora de uma lógica moral socializada.
Falta de figuras paternas e falência da função simbólica do pai; conflito materno-paterno	Fragilidade no desenvolvimento rumo ao estágio E4 – Conformista	Este estágio marca o início da socialização e da conformidade às normas coletivas.	O vazio de referências parentais e simbólicas bloqueia o avanço a esse estágio.
Casos de homossexualidade enrustida e confusão identitária, com forte desejo de pertencimento negado pelo grupo dominante	E3 – Autoprotetor (com elementos de regressão)	Ainda que reconheçam regras, os indivíduos não se sentem parte delas. Protegem-se emocionalmente por meio da negação e da compensação simbólica.	O medo da rejeição e a necessidade de aceitação são traduzidos em comportamentos defensivos.

Trata-se de uma meditação de mais de uma década sobre dados que nunca nos deixaram ter paz, pois, parece que muitos adolescentes que estão sendo levados à cadeia (alguns já são falecidos), estariam congelados entre os estágios Impulsivo (E2) e Autoprotetor (E3) do modelo de Loevinger. Apesar de sua idade cronológica

(adolescência/juventude), do ponto de vista moral e egoico, o seu desenvolvimento ficou estagnado em estágios pré-morais, marcados por impulsividade, evitação da culpa, ausência de metas internas e extrema dependência de respostas emocionais imaturas.

A ausência de referências estruturantes (paternas, comunitárias, religiosas, institucionais) e o histórico de negligência emocional e educacional contribuem para essa estagnação. Não chegaram, sequer a alcançar o **estágio Conformista (E4)**, onde há internalização de normas e identificação com grupos sociais mais amplos. Pertencem a um mundo à parte, bastante fechado.

Um breve à parte sobre a questão do rap e thug life como formas de resistência

Não podendo esmiuçar esta questão aqui (porque pede uma incursão na tradição da educação musical em CV⁴), diríamos que tem havido uma fraca, beirando a nula apropriação do legado local. Kaká Barbosa nos ensinou a meditar musicalmente no palco, a partir de legados de Nha Nácia Gomi, Nha Guida Mendi, Bibinha Cabral, etc, Katxás e Norberto Tavares fizeram um trabalho magnífico e gigantesco no domínio da estilização e urbanização de géneros musicais locais de índole enérgico (funaná pila txada) e funaná lento, ambos com grande potencial expressivo do qual esses jovens passaram completamente ao lado, se deixando “alienar” por outras formas de expressão de jovialidade/masculinidade e negritude exteriores a África e que foram projetados a partir da América. *Thug life* pode ser resistência nas grandes cidades da América mas não é forma de resistência em Cabo Verde. É outra forma de alienação.

Recomendações

Sendo professor, e tendo partido de uma reflexão no quadro de uma equipa de apoio à inclusão educacional, é razoável sistematizar formas de superação e medidas de enfrentamento.

Recomendações de Intervenção para Adolescentes com Perfil de thug, tanto em contexto educacional formal como não formal

Dimensão	Objetivo	Recomendações Concretas	Obs
Pedagógica	Promover vinculação positiva à escola e ao saber	- Criação de currículos alternativos e projetos de vida - Aulas com enfoque em resolução de problemas do cotidiano - Uso de língua crioula	Muitos dos casos respondem mal a regras abstratas; precisam de experiências concretas, vinculação afetiva e

⁴ No dealbar da independência houve um corte com a tradição da mocidade portuguesa em termos de conteúdo de canções como “somos pequenos luzitos”, substituindo-os por temas como “Nôs é kriansa, Kab Verd nô krê tud pa nos”...Mas foi descontinuado também com a vinda de Carlos José Godinho da ESE de Setúbal na chamada reforma de 90. Ainda restam os dois caderninhos de educação musical “viva viva criancinhas” e educação musical I a testemunhar essa dualidade.

Dimensão	Objetivo	Recomendações Concretas	Obs
		como ponte afetiva e cognitiva - Oficinas práticas com temas como masculinidade, respeito, autocuidado	de um “eu ideal” possível
Psicológica	Desenvolver autorregulação emocional e empatia	- Psicoterapia grupal baseada em narrativas de vida - Terapias de base corporal (para lidar com impulsividade) - Diagnóstico e eventual intervenção psicofarmacológica para TDAH - Jogos terapêuticos com mediação simbólica (ex: teatro, roleplay)	Ajudar o ego a fazer transição para estágios de maior empatia e autocontrole emocional
Familiar	Reconstruir vínculos e reorganizar o papel simbólico do pai	- Terapias familiares centradas na valorização da figura paterna ausente ou simbólica - Grupos de mães para revisão do discurso desqualificador sobre os pais - Inclusão de padrinhos, tios, avôs e líderes comunitários como figuras de referência masculina	Parece que há necessidade de figuras modelares internas para avançar. A ausência do pai simbólico bloqueia a entrada no mundo das normas sociais
Social/Comunitária	Criar pertencimento e vínculos com o coletivo	- Envolvimento em projetos de rap consciente, grafite, dança urbana, futebol de rua, pesca, etc. - Mentoria por ex-delinquentes reabilitados ou líderes respeitados da comunidade	Os Sujeitos com as características da população estudada precisam de pertencimento antes da conformidade . Projetos identitários fortalecem a transição para o

Dimensão	Objetivo	Recomendações Concretas	Obs
		- Programas de voluntariado juvenil com reforço simbólico	reconhecimento da regra
Espiritual/Ético	Trabalhar sentido de vida e transcendência	- Espaços não doutrinários de escuta espiritual e filosofia de vida - Diálogos com homens sábios (anciãos), batucadeiras, músicos de géneros tradicionais (em Cabo Verde, Princezito, como Mario Lucio Sousa, letras de Kaka Barbosa, Norberto Tavares, Manuel d'Novas, etc) - Atividades de silêncio e contemplação (ex: meditação guiada, caminhada na natureza)	

Muitos desses adolescentes não precisam apenas de “educação” no sentido tradicional, mas de **experiências corretivas afetivas e simbólicas**. **A escola, no mais das vezes, funciona como reprodutora de exclusão... Ela precisa ser transformada em espaço de reencantamento, e isso é um trabalho complexo e complicado.** As motivações dos professores contam muito, os modos de administração educativa nem sempre são os desejáveis e acaba-se usando o espaço da gestão e administração educativa para fins outros. O desenvolvimento moral depende da **internalização de limites com afeto**, não da imposição de castigos e punições. A figura do **“homem forte” repatriado dos EUA**, mesmo que negativa, mostra a **sede de modelo e reconhecimento**. Esse vazio deve ser ocupado por modelos positivos e presentes.

Conclusões

Repetindo uma frase há muito pronunciada, sim, eis que mais uma vez se demonstra que “delinquência juvenil em Cabo Verde é um fenómeno complexo e multifatorial”, cuja compreensão exige abordagens interdisciplinares. Os dados recolhidos e analisados

revelam a relevância de fatores psicoemocionais e familiares estruturantes, frequentemente subestimados pelas leituras sociológicas centradas exclusivamente nas dimensões estruturais e económicas, muitas vezes invisibilizados nas análises sociológicas mais clássicas. Embora a leitura de classico-estruturalista sobre exclusão urbana, globalização cultural e falência das políticas públicas seja pertinente e verificada empiricamente neste estudo, ela se revela insuficiente para abarcar toda a complexidade subjetiva dos adolescentes em situação de risco.

Tem sido possível evidenciar, ao longo dos anos, que muitos dos jovens investigados apresentam sinais de regressão ou estagnação em estágios iniciais do desenvolvimento moral, nomeadamente os estágios de maior impulsividade, autoproteção e reconfiguração dos discursos de modo conveniente, à medida eu vão tendo acesso a discursos formais (julgamentos? Televisão, debates e palestras?advogados?). Tais estágios são caracterizados por egocentrismo, baixa empatia, fraca interiorização de regras sociais e forte dependência de estruturas externas para regulação emocional e comportamental.

Os discursos maternos desqualificadores da figura paterna (porque guardam máguas dos companheiros), a ausência de uma presença masculina positiva e estruturante, os sinais de TDAH não diagnosticado, o fracasso escolar precoce e a inexistência de redes de proteção (religiosas, educativas ou comunitárias) revelam um padrão sistémico de negligência afetiva e cognitiva. Neste sentido, os jovens não são apenas produtos da desigualdade social, mas também vítimas de um colapso nas funções simbólicas e relacionais básicas da família e da sociedade.

Tem havido apropriação e influencias externas em detrimento do aproveitamento das oportunidades locais. Falamos de movimentos como escutismo, movimentos religiosos, grupos desportivos e culturais que são desprezados ou do qual há fugas por razões psicoemocionais e, em lugar disso, registam-se se fenómenos como “thuglife”, em galopante crescimento, em detrimento de ofertas culturais nacionais e confunde-se isso com formas de resistência, assim como noutras frentes em que, inclusive as coisas dão certo, o fenómeno da alienação é visível.

As contribuições teóricas integradas neste estudo ajudam a compreender diferentes dimensões do bloqueio no desenvolvimento moral desses jovens. A falência do ambiente facilitador compromete a formação de um ego coeso bem coo o impacto negativo da ausência de vínculos parentais e familiares seguros na regulação emocional; a ausência de modelos masculinos saudáveis parece ser fator de grande risco; a hipótese de estagnação do ego em estágios pré-convencionais é outro dado a considerar. Os autores, em conjunto, iluminam os mecanismos internos que reforçam a vulnerabilidade desses adolescentes em contextos de exclusão afetiva e social, com forte relevância das dinâmicas relacionais da mãe e do pai. A centralidade da mãe, até na definição simbólica da figura paterna não é de desconsiderar no contexto de transição para estágios mais maduros do ego. Há necessidade de dar mais relevância a factores sociofamiliares como ausência de relações de apego consistentes que podem compromete o desenvolvimento dos circuitos cerebrais da autorregulação emocional. A ausência de rituais de passagem e modelos masculinos positivos são fatores centrais no leque de causas de desvios de conduta entre rapazes. A interpretação, sem receio das subjetividades, da questão da estagnação moral desses jovens e o seu aprisionamento em estruturas egóicas imaturas é um ponto relevante.

Por conseguinte, a criminalidade infantojuvenil em Cabo Verde não pode ser combatida com respostas apenas securitárias ou de contenção institucional. É fundamental implementar políticas públicas integradas que articulem a escola, a família e a comunidade, bem como abordagens terapêuticas, educativas e culturais, com incidência na tenra idade e a inclusão da educação de e em língua materna é uma das chaves.

Estratégias de promoção e resgate da autoestima juvenil, a reorganização dos vínculos afetivos e o desenvolvimento de uma nova consciência ética e social, capaz de romper com os ciclos de exclusão e vulnerabilidade já identificados nos vários estudos!

A urgência de formação continuada de professores em questões específicas, treinamento de psicólogos e assistentes sociais voltados para a formação da masculinidade (que, em certa medida, está na base da revolta das mães). Os dados revelaram que muitos dos jovens acompanhados foram desamparados tanto pelas suas famílias quanto pelas instituições educativas (mais concretamente equipas de apoio à inclusão e casos de necessidades educativas especiais), que não reconheceram ou responderam de forma adequada aos sinais precoces de sofrimento emocional, dificuldades de aprendizagem e eventuais transtornos como o TDAH (ou mesmo autismo, bipolaridade e afins). Dotar as escolas de equipas multidisciplinares com profissionais (psicólogos, diretores espirituais, assistentes sociais) com domínio de teorias do desenvolvimento humano, da linguagem simbólica e dos mecanismos de mediação da transmissão intergeracional de trauma. Somente com uma abordagem verdadeiramente interdisciplinar — que una a crítica estrutural com a escuta subjetiva — será possível evitar que novas gerações repitam os mesmos ciclos de exclusão, violência e invisibilidade.

O debate continua: qual a centralidade das mães na constituição humana? Como as relações entre os progenitores, ocorridas desde antes da concepção interferem na formação de caráter do futuro ser humano. Em que medida as ações da mãe moldam a imagem do próprio pai. Qual o papel e centralidade das religiões na sociedade e na formação do caráter do ser humano? Como conseguir que a sociedade cultive valores como o perdão? Mais concretamente, como alcançar o feito de poder que as mães perdoem os pais dos seus filhos pelas agruras que passaram sem respaldar isso nas crianças?

7. Referências

Afonso (autor, em preparação). Dados etnográficos e entrevistas conduzidas entre 2006 e 2018, Cidade da Praia e Santa Cruz.

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Barkley, R. A. (2014). *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment* (4th ed.). Guilford Press.

Branco, M. L. (2003). A construção da autonomia moral: a contribuição da teoria do desenvolvimento do ego de Jane Loevinger. *Paidéia (Ribeirão Preto)*, 13(25), 5–14. <https://doi.org/10.1590/S0103-863X2003000200002>

Fortes, B. (2021). *O Fenómeno da Delinquência Juvenil na Cidade do Mindelo*. Universidade de Mindelo.

Gurian, M. (1996). *The Wonder of Boys: What Parents, Mentors and Educators Can Do to Shape Boys into Exceptional Men*. Putnam.

Gurian, M. (2005). *The purpose of boys: Helping our sons find meaning, significance, and direction in their lives*. San Francisco: Jossey-Bass.

Lima, R. W. (2011). *Breve olhar sobre o fenómeno thug na Praia*. Academia.edu

Lima, R. W. (2012). *Delinquência juvenil colectiva na Cidade da Praia: uma abordagem diacrónica*. Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais. [https://www.researchgate.net/publication/343098813]

Neves, D. M. (2024). *A Família Como Fator de Risco da Delinquência Juvenil: Um Estudo de Caso*. Universidade de Mindelo.

Rodrigues, I. (2021). *Delinquência Juvenil: A relação entre a delinquência juvenil e o ambiente familiar na ilha de São Vicente*. Universidade de Mindelo.

Santos, A. S. (2024). *Delinquência Juvenil e o seu Impacto na Violência Urbana*. Universidade de Mindelo.

Siegel, D. J. (2010). *The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are*. Guilford Press.

Siegel, D. J. (2012). *The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are* (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Silva, I. S. (2024). *Responsabilidade parental na prevenção da delinquência juvenil*. Universidade de Mindelo.

Tavares, R. P. (2012). *Prevenção da delinquência juvenil em Cabo Verde: contributo para o desenho de um instrumento de política pública* [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa].

Winnicott, D. W. (1965). *The Maturation Processes and the Facilitating Environment*. Hogarth Press.

Winnicott, D. W. (1994). *O brincar e a realidade*. Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 1969)
